

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ

Шакирова Гулмира Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы
кафедры «Истории и филологии»
Азиатский Международный Университет
Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203988>

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы и аспекты преподавания русского языка как иностранного в неязыковой среде. Так же предлагаются наиболее эффективные методики преподавания русского языка в процессе обучения.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, интерактивные методы обучения, технические средства обучения.

THE MAIN PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A LANGUAGE ENVIRONMENT

Abstract. Russian as a foreign language in a non-linguistic environment is considered in this article. The most effective methods of teaching the Russian language in the learning process are also proposed.

Key words: Russian as a foreign language, interactive teaching methods, technical means of teaching.

Изучение иностранного языка – процесс многолетний и непрерывающийся, это учение в течение всей жизни. А сегодня владение хотя бы одним иностранным языком на достаточном уровне – это еще и залог успешной деятельности в любой профессиональной сфере, так как позволяет не только расширить свои профессиональные контакты, но и обучаться, повышать квалификацию, привнося в национальную профессиональную картину элементы и опыт другой страны. Несомненно, на выбор языка для изучения большую роль оказывает и геополитическая обстановка, уровень развития страны и распространения языка в мире. А потому закономерно, что в число наиболее востребованных языков для изучения как иностранного входит русский язык, что, соответственно, повышает спрос на специалистов в сфере обучения русскому языку как иностранному.

Как показывает анализ существующих методических работ, обучающие технологии зачастую рассматриваются в узко прагматическом аспекте (обучение орфографии, грамматике, лексике, развитие речи и др.). Однако современные технологии должны учитывать индивидуальные потребности и интересы учащихся, различные стратегии усвоения языка, дифференцировать способы предъявления учебного материала, предлагать индивидуальные формы работы, использовать широкий спектр стимулов для вовлечения учащихся в иноязычную речевую деятельность.

Методики, используемые в практике преподавания, должны соответствовать всем обязательным требованиям, вытекающим из специфики учебного предмета "иностраный язык":

- состоять из подсистем, учитывающих главных субъектов педагогического процесса – учителя и учащегося, а также содержание и цели обучения;
- создавать условия для овладения средствами языка и осуществления коммуникации на иностранном языке;
- выполнять мотивационные, обучающие и контролирующие функции;
- создавать многомерные стимулы для обеспечения иноязычной учебной (коммуникативной и познавательной) деятельности и др.

В условиях неязыковой среды предпочтительными являются следующие особенности организации учебного процесса:

- активное использование технических средств обучения (рисунков, схем, таблиц) для целей визуализации учебного материала, семантизации и др.;
- наличие большого количества языковых упражнений;
- наглядное представление элементов культуры России — видеофильмы, живопись, музыка, балет.

Особого внимания заслуживает игровой метод, который, на наш взгляд, имеет хорошие перспективы для обучения РКИ в неязыковой среде. Данный метод обладает следующими особенностями:

- 1)будучи одним из интерактивных методов обучения иностранным языкам, основывается игровом взаимодействии учащихся с изучаемым языком и друг с другом в процессе обучения;
- 2)предполагает сочетание речевой деятельности с другими видами деятельности (пением, театрализацией, рисованием и т.п.);
- 3)используя лингвистический феномен языковой игры в функции тренинга на материале изучаемого иностранного языка, помогает в развитии чувства языка и осознания норм его употребления в процессе обучения (например, игра с синонимами, антонимами и т.д.);
- 4)развивает память учащихся, логическое, художественное и ассоциативное мышление, когнитивные умения и творческие способности обучаемых;
- 5)предполагает добровольное участие и возможность выбора;
- 6)позволяет создать позитивную эмоциональную атмосферу, когда учащиеся чувствуют себя непринужденно, действуют свободно и получают определенную "дозу адреналина";
- 7)создает естественный коммуникативный контекст, в котором знания иностранного языка и умения им пользоваться становятся необходимыми;
- 8)основан на принципе информационного пробела (наличие элемента неизвестности) и предполагает поиск правильного решения;
- 9)отдает приоритет ритмической организации изучаемого языка (стихи, песни);
- 10)единственный метод, который совмещает учебные задачи и активный отдых в процессе обучения;
- 11)поддерживает и развивает мотивацию обучаемых в процессе обучения;
- 12)является высокоэффективным методом в обучении иностранным языкам;

13)отличается высокой степенью адаптации к конкретной аудитории и к целям обучения^[5].

В процессе обучения РКИ особое место среди игровых технологий занимают ситуативные (ролевая) игры и симуляция. Ситуативная игра способствует повышению мотивации к изучению русского языка и эффективности обучения. Пример ситуативной игры – "Планирование экскурсий". *Роли*: представитель туристической фирмы в стране пребывания, местный гид и русскоязычный турист. *Ситуация*: место – офис турфирмы. *Цель*: выбрать экскурсии, маршрут путешествия, время. Сотрудник фирмы предлагает разные варианты экскурсий, турист уточняет время, продолжительность экскурсии, гид подробно описывает маршруты, турист делает выбор.

От оптимального сочетания игрового метода с традиционными методами обучения РКИ во многом будет зависеть эффективность обучения в целом.

Сказанное позволяет сделать вывод, что перспективой развития современных технологий в обучении РКИ является их соответствие коммуникативным задачам обучения, учет и реализация индивидуализированного подхода, межкультурного взаимодействия.

Итак, рассмотренные в статье проблемы ждут своего решения. Методика преподавания русского языка как иностранного не стоит на месте. Главное, чтобы и преподаватель и учащийся шли вместе к конечной цели и добивались результата.

REFERENCES

1. Молчановский В. В. Состав и содержание профессионально-деятельностной компетенции преподавателя русского языка как иностранного: Дис. ... д-ра. педаг. наук. – М., 1999. – 412 с.
2. Krashen S. Second Language Acquisition and Second Language Learning. – Pergamon, 1981. – 151 p.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. – 352 с.
4. Peregoy S. & Boyle O. Reading, Writing and Learning in ESL. – Boston: Pearson, 2005. – 100 p.
5. Соосар Н., Замковая Н. Интерактивные методы преподавания. – СПб.: Златоуст, 2004. – 188 с.
6. Муродова, Д. А. (2022). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ПУШКИНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 432-434.
7. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149.
8. Муродова Д. (2023). КОНЦЕПЦИЯ СЛОВ "ВЕЛИКОДУШИЕ И ТРУСОСТЬ" В ЛАКСКИХ ЯЗЫКАХ. *Современная наука и исследования*, 2(6), 1147-1149
9. Муродова, Д. (2023, April). АРАБСКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 2, No. 2, pp. 156-158).

10. Murodova, D. (2023). PROBLEMS OF RESEARCH OF VERBAL CONSTRUCTIONS WITH DEPENDENT OBJECT IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(3), 232–235. Retrieved from <https://inlib>
11. Муродова. Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1685>
12. Муродова. Д. А. (2023). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ФЕТА. *GOLDEN BRAIN*, 1(2), 300–303. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1355>
13. Муродова , Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1685>
14. Rashidovna, M. F., & Arabovna, M. D. (2023). Psychology of Family Relations in the "Female Prose" of Russian and Uzbek Writers. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 269-274.
15. Murodova, D. (2023). THE MATERNAL IMAGE IN WOMEN'S PROSE OF THE LATE TWENTIETH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(10), 143-146.